

SALA DE VACINA E A EQUIDADE DO ACESSO DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS: relato de experiência acadêmica

Vaccine room and equity access to vulnerable populations: case report

Shirley Pereira de Almeida¹, Letícia Ribeiro de Andrade Silva², Izabella Luciana Castelão², Marcelo Henrique Martins², Nathália Caroline Reis Silva², Thalita Botelho Cutrim²

¹Docente na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil. E-mail: shirley.almeida@cienciasmedicasmg.edu.br

² Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil.

RESUMO

Introdução: Equidade, um dos princípios do SUS, relaciona-se aos conceitos de igualdade e justiça. Implica em prover ações de saúde, segundo as necessidades, oferecendo mais a quem precisa. Em Unidades Básicas de Saúde (UBS), de acesso amplo e universal, necessário identificar populações vulneráveis e oportunizar a vacinação, contribuindo para acesso aos direitos de saúde e assistência. **Objetivos:** Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem durante a prática clínica realizada em UBS e a reflexão quanto ao processo de trabalho em Sala de Vacina (SV) que contribuem com a equidade do acesso de populações vulneráveis. **Método:** Estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado a partir das observações das atividades realizadas entre os meses de abril e maio de 2019, em uma UBS de Belo Horizonte. **Resultados:** A população adscrita à UBS tem como perfil: profissionais do sexo, migrantes, residentes em prédios ocupados, população em situação de rua (PSR), idoso frágil, em situação de vulnerabilidade social e saúde. Dentre as ações realizadas estão: o acolhimento como estratégia de acesso, construção de vínculo e identificação das necessidades do usuário; consulta de enfermagem que possibilita conhecer as condições do paciente e suas demandas, encaminhar para realização de exames, farmácia, vacinação. Percebe-se um olhar atento dos profissionais para com essa população direcionando-os para a SV. O acesso à SV ocorre, também, a partir da busca ativa realizada pelos ACS ou profissionais da equipe de consultório na rua que priorizam o atendimento da PSR. A atenção para com a imunização dessa população contribui com a equidade do acesso, diminui ocorrência de doenças imunopreveníveis e aumenta coberturas vacinais. **Conclusão:** A prática clínica possibilitou vivenciar processos de trabalho pautados pela ação acolhedora e humanizada, perceber a importância da equidade do acesso, principalmente para populações vulneráveis, contribuindo como uma das medidas de prevenção de doenças, mais eficazes, como imunização.

Descritores: Vacinas; Programas de imunização; Equidade em saúde; Acesso aos serviços de saúde.